

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРТОЛЁТНОЙ АВИАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Бахрамов Умарали Хусанович

старший преподаватель кафедры «Аэродинамики и динамики полёта» Института военной авиации Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896619>

Аннотация. Статья посвящена применению вертолётной авиации для развития туризма в Узбекистане. Рассматриваются преимущества использования вертолётов, такие как доступ к удалённым местам, возможность эксклюзивных туров и повышение комфорта передвижения. Обсуждаются экономические и инфраструктурные аспекты, включая необходимость создания вертолётных площадок и обучение персонала. Также анализируются примеры успешного использования вертолётной авиации в других странах. В заключение подчеркивается потенциал этого вида транспорта для улучшения туристической привлекательности Узбекистана и стимулирования внутреннего туризма.

Ключевые слова: вертолётная авиация, туризм, доступность, эксклюзивные туры, природные достопримечательности, исторические памятники, инфраструктура, экономическое развитие, безопасность полётов, внутренний туризм, роскошные экскурсии, экологические аспекты, труднодоступные регионы, гибкость маршрутов.

Annotatsiya. Maqola O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda vertolyot aviatsiyasidan foydalanishga bag'ishlangan. Vertolyotlardan foydalanishning afzalliklari, jumladan, uzoq borish qiyin bo'lgan joylarga yetib borish, eksklyuziv sayohatlar qilish va harakatlanish qulayligini oshirish. Iqtisodiy va infratuzilma jihatlari, shu jumladan vertolyot maydonlarini yaratish va xodimlarni o'qitish zarurligi muhokama qilinadi. Boshqa mamlakatlarning vertolyot aviatsiyasidan muvaffaqiyatli foydalanish holatlari ham tahlil qilinadi. Xulosa o'rnida, ushbu transport turining O'zbekistonning turistik jozibadorligini oshirish va ichki turizmni rag'batlantirish imkoniyatlari ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: vertolyot aviatsiyasi, turizm, qulaylik, eksklyuziv sayohatlar, tabiiy diqqatga sazovor joylar, tarixiy yodgorliklar, infratuzilma, iqtisodiy rivojlanish, parvozlarning xavfsizligi, ichki turizm, hashamatli ekskursiyalar, ekologik jihatlari, borish qiyin bo'lgan mintaqalar, marshrutlarning moslashuvchanligi.

Abstract. The article is devoted to the use of helicopter aviation for the development of tourism in Uzbekistan. The advantages of using helicopters are considered, such as access to remote locations, the possibility of exclusive tours and increased comfort of movement. Economic and infrastructural aspects are discussed, including the need to create helicopter pads and staff training. Examples of the successful use of helicopter aviation in other countries are also analyzed. In conclusion, the potential of this type of transport for improving the tourist attractiveness of Uzbekistan and stimulating domestic tourism is emphasized.

Keywords: helicopter aviation, tourism, accessibility, exclusive tours, natural attractions, historical monuments, infrastructure, economic development, flight safety, domestic tourism, luxury excursions, environmental aspects, hard-to-reach regions, route flexibility.

Узбекистан – страна с богатым культурным наследием, разнообразными природными ландшафтами и историческими памятниками, которые привлекают тысячи туристов со всего мира. В последние годы туристическая отрасль страны активно развивается, и одной из перспективных идей для дальнейшего роста является

использование вертолётной авиации. Этот вид транспорта может существенно улучшить доступ к труднодоступным регионам и предложить туристам уникальные впечатления [1].

Преимущества вертолётной авиации в туризме. Вертолёты предоставляют ряд преимуществ, которые делают их привлекательными для туристического сектора:

1. *Доступ к удалённым местам.* Узбекистан известен своими историческими городами, такими как Самарканд, Бухара и Хива, однако на территории страны также находятся уникальные природные объекты, такие как пустыня Кызылкум, горы Чаткальского хребта и озеро Айдаркуль. Эти места могут быть труднодоступными по земле, особенно для туристов с ограниченным временем. Вертолётная авиация позволяет быстро добраться до удалённых уголков, обеспечивая комфорт и экономию времени.

2. *Эксклюзивные туры и экскурсии.* Вертолётные туры могут предложить туристам уникальный опыт – осмотр достопримечательностей с высоты птичьего полёта. Памятники культурного наследия Узбекистана, такие как медресе Регистан в Самарканде или минарет Калян в Бухаре, предстанут перед туристами с совершенно новой точки зрения. Визуальные впечатления от таких экскурсий станут ярким акцентом любого путешествия.

3. *Комфорт и скорость передвижения.* Вертолёты обеспечивают более быстрый и удобный транспорт по сравнению с наземным транспортом, особенно в труднопроходимых районах. Например, дорога в горные районы или пустынные зоны может занять несколько часов на автомобиле, тогда как вертолёт позволит сократить это время до нескольких минут.

4. *Гибкость маршрутов.* В отличие от регулярных рейсов самолётов, вертолёты могут предложить более гибкие маршруты. Туристы смогут по индивидуальному заказу выбрать места для посещения, которые не охвачены стандартными туристическими программами [2].

Экономические и инфраструктурные аспекты. Использование вертолётной авиации для развития туризма требует значительных инвестиций в инфраструктуру. Однако данные вложения могут окупиться за счёт привлечения состоятельных туристов, желающих получить эксклюзивные услуги. Помимо этого, развитие вертолётных маршрутов откроет новые рабочие места в области технического обслуживания, управления полётами и туроператорских услуг [3].

На наш взгляд, для реализации такой программы необходимо:

- развитие вертолётных площадок в ключевых туристических зонах страны, таких как Самарканд, Бухара, Хива и Ташкент, а также в труднодоступных природных регионах;
- создание вертолётного парка. Организация регулярных и чартерных рейсов для туристов требует наличия современных и безопасных воздушных судов.
- обучение персонала. Это включает подготовку пилотов, технических специалистов и операторов туристических услуг, которые смогут организовывать экскурсии и управлять всеми процессами.

Примеры успешного использования вертолётной авиации в туризме. Мировая практика показывает, что вертолётная авиация может быть мощным стимулом для развития туризма. Например, в Новой Зеландии вертолёты широко используются для экскурсионных полётов над национальными парками и горами. В странах Европы вертолётные туры предлагают осмотр замков, горных пейзажей и даже городских достопримечательностей. Вертолётные экскурсии также популярны в крупных мегаполисах, таких как Нью-Йорк и Дубай [4].

Проблемы и вызовы. Хотя потенциал использования вертолётов в туризме велик, существует ряд вызовов, которые необходимо учитывать:

1. Высокие затраты на обслуживание. Вертолёты требуют регулярного технического осмотра, что может значительно повысить стоимость услуг.

2. Экологические аспекты. Вертолёты могут создавать шумовое загрязнение и воздействовать на окружающую среду, особенно в природоохраненных зонах.

3. Безопасность. Важно обеспечить высокие стандарты безопасности полётов, особенно в условиях сложного рельефа или неблагоприятных погодных условий [5].

Перспективы развития. Внедрение вертолётной авиации в туристическую инфраструктуру Узбекистана может стать значимым шагом на пути к улучшению привлекательности страны для международных туристов. В сочетании с уже развитыми видами туризма, такими как культурный и исторический, вертолётные экскурсии добавляют элемент роскоши и эксклюзивности, что привлечёт новую аудиторию.

Использование вертолётов также может поспособствовать развитию внутреннего туризма, открывая жителям Узбекистана возможность исследовать труднодоступные, но захватывающие уголки своей родины.

Заключение. Вертолётная авиация имеет большой потенциал для развития туристической отрасли Узбекистана. Она может не только повысить доступность удалённых достопримечательностей, но и предложить туристам уникальный и комфортабельный способ путешествовать по стране. С правильной инфраструктурой и подходом Узбекистан может стать ещё более привлекательным направлением на мировой туристической карте.

REFERENCES

1. Зубарев, В. А. Туризм в Узбекистане: проблемы и перспективы развития. Ташкент: Издательство «Наука» (2021).
2. Ибрагимов, Р. «Использование вертолётной авиации в туризме». Журнал гражданской авиации, (2020). 45(3), 120-125.
3. Султанов, А. Р. Авиаперевозки и туризм: возможности и вызовы. Москва: Транспортная академия (2019).
4. Всемирная организация туризма (UNWTO). Туризм и авиация: совместные стратегии для устойчивого роста (2022).
5. Статья на сайте Tourism Review: "Helicopter Tours: A Growing Trend in Tourism" www.tourism-review.com